

MAJBURIY MEHNAT VA UNGA QARSHI KURASHISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Maxpirova Marxabo Xudoyberdiyevna

**Toshkent viloyati yuridik texnikumi davlat-huquqiy
faoliyat yo'nalishi 2-bosqich o'quvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013594>

Annotatsiya: mazkur maqolada majburiy mehnat va unga qarshi kurashishning o'ziga xos xususiyatlari, huquqiy asoslar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: majburiy mehnat, Xalqaro mehnat tashkiloti, ish beruvchi, xodim, jamoa kelishuvi.

Hamamizga ma'lumki, mustaqillik yillarida O'zbekiston Xalqaro Mehnat tashkilotiga a'zo bo'ldi va ushbu tashkilotning 14 ta, jumladan, 8 ta asosiy konvensiyasi, shuningdek, bolalar mehnati va majburiy mehnatga qarshi kurashishga doir konvensiyalari ratifikatsiya qilindi.

Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) – Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimining ixtisoslashtirilgan muassacasi bo'lib, 1919 yilda tashkil topgan va hozirgi vaqtda jahonning 182 mamlakati XMT a'zolaridir. 1992 yilning mart oyida O'zbekiston Respublikasi XMTning to'la huquqli a'zosi bo'ldi.

Ta'kidlash lozimki, ushbu xalqaro tashkilotining asosiy maqsadi davlatlarda ijtimoiy adolat tamoyillarini, xalqaro tan olingan inson huquqlari va mehnat sohasidagi huquqlarni ilgari surish hisoblanadi.

Mamlakatimizda majburiy mehnatni oldini olish va unga qarshi kurashish yuzasidan xalqaro huquqiy hujjatlar tan olindi va ijrosi yuzasidan milliy qonunchiligimizga o'zgarish va qo'shimchalar kiritildi.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida va boshqa qonun hujjatlarida majburiy mehnat, biror-bir jazo qo'llanishi bilan tahdid qilib, shu jumladan mehnat intizomini saqlash vositasi sifatida ish bajarishga majburlash taqiqlanishini belgilashdan iborat fuqarolarning mehnat huquqlari kafolatlari qonun hujjatlarida qayd etildi.

Avvalo, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 44-moddasida sud qarori bilan tayinlangan jazoni ijro etish tartibidan yoxud qonunda nazarda tutilgan boshqa hollardan tashqari majburiy mehnat taqiqlanishi belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 5-moddasida mehnat erkinligi va majburiy mehnatni taqiqlash prinsipi qayd etildi.

Ya'ni, ushbu prinsip mehnat erkinligi har kimning mehnat qilishga bo'lgan o'z qobiliyatlarini tasarruf etish, ularni qonun bilan taqiqlanmagan har qanday shaklda amalga oshirish, mashg'ulot turini, kasbni va mutaxassislikni, ish joyini hamda mehnat sharoitlarini erkin tanlash huquqini anglatadi.

1930 yil 28 iyun, Jenevada qabul qilingan "Majburiy mehnat to'g'risida"gi konvensiyaga ko'ra, "zo'raki yoki majburiy mehnat" atamasi ixtiyoriy ravishda o'z xizmatlarini taklif etmagan har qanday shaxsdan har qanday jazolash tahdidi ostida talab qilinadigan har qanday ish yoki xizmatni anglatadi.

Ya'ni majburiy mehnat biron-bir jazoni qo'llash bilan tahdid qilish orqali (shu jumladan mehnat intizomini saqlash vositasi tariqasida) ish bajarishga majburlash taqiqlanadi.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, quyidagi holatlar majburiy mehnat hisoblanmaydi, ya'ni harbiy yoki muqobil xizmat to'g'risidagi qonunlar bo'yicha (harbiylarga);

favqulodda holat yuz bergan sharoitlarda va sudning qonuniy kuchga kirgan hukmiga binoan amalga oshirilganda majburiy mehnat hisoblanmaydi.

Ta'kidlash lozimki, vakolatli hokimiyat organi xususiy shaxslar, kompaniyalar yoki birlashmalar manfaati uchun zo'raki yoki majburiy mehnat tayinlamaydi yoki tayinlanishiga ruxsat bermaydi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining "O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga va xalqaro mehnat standartlariga muvofiq fuqarolarning kafolatlangan mehnat huquqlarini ta'minlashga doir chora-tadbirlarni kuchaytirish to'g'risida"gi 2017-yil 4-oktyabrdagi SQ-231-III-son qarori bilan bolalar mehnati va majburiy mehnatdan biron-bir shaklda foydalanishning oldini olish va bunga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ushbu yo'nalishda kompleks tashkiliy-amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilgan parlament nazorati instituti joriy etildi.

Majburiy mehnat kabi salbiy holatlarga yo'l qo'ymaslik, davlat organlari ishidagi tizimli kamchiliklarni bartaraf etish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga jalb qilish holatlariga to'liq barham berish maqsadida 2018-yil 10-may kuni Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 349-sonli qarori qabul qilindi.

Ushbu Qaror bilan hokimlar, barcha darajalardagi davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari rahbarlari fuqarolarni, jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash muassasalari, boshqa byudjet tashkilotlari xodimlarini hududlarini obodonlashtirish hamda ko'kalamzorlashtirish ishlari, mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari, metall chiqindilari va makulatura yig'ish ishlariga jalb qilish holatlarining zudlik bilan oldini olish va bunga chek qo'yishi va jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar ko'rishi belgilandi.

Bundan tashqari, qarorda davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan hasharlar quyidagi shartlarga qat'iy rioya etilgan holda, ya'ni umumxalq hasharini o'tkazish to'g'risida faqat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli hujjati yoki O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori mavjud bo'lganda hamda unda ishtirok etadigan shaxslar mehnat qiladigan tegishli tashkilot hududida mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik normalariga qat'iy rioya etilgan holda faqat ixtiyoriy tarzda tashkil etilishi va o'tkazilishi belgilab qo'yildi.

Majburiy mehnatga qarshi kurashishdagi eng asosiy hujjatlardan biri 2019 yil 30 iyulda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5775-sonli Farmoni muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur Farmon bilan mamlakatimizda "Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi" tashkil etilib, hokimlar zimmasiga odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha hududiy komissiyalarga, rahbarlik qilish vazifasi yuklatildi. Farmonga muvofiq, Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha milliy ma'ruzachi instituti ta'sis etildi va uning funksiyalari Milliy komissiya raisi zimmasiga yuklandi.

Ma'lumki, 2023-yil 10-aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tashabbusli budjetlashtirish amaliyotini yanada takomillashtirish hamda faol mahallalarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-117-son Qarori qabul qilindi. Mazkur Qarorning 6-bandida tashabbusli budjetlashtirish jarayonlari doirasida budjet tashkilotlarining rahbar

xodimlari tomonidan majburiy ovoz yig'ish bo'yicha xodimlarga topshiriq berishlari taqiqlanishi hamda majburiy ovoz yig'ishga majburlash tegishli tashkilot xodimlarini majburiy mehnatga jalb qilish sifatida tasniflanishi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 27-martdagi O'RQ-826-sonli Qonuni bilan kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, MJTKning 51-moddasiga ko'ra, mehnatga biron-bir shaklda ma'muriy tarzda majburlash, bundan qonunda nazarda tutilgan hollar mustasno, bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravaridan yuz baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.

Xuddi shunday huquqbuzarlik ta'lim tashkilotining pedagog xodimiga nisbatan sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan bir yuz ellik baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi qat'iy belgilandi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, tashkilotlarda majburiy ovoz yig'ish bo'yicha xodimlarga topshiriqlar berilishini oldini olish va shu kabi holatlarga yo'l qo'ymaslik choralari belgilanganligini ko'rishimiz mumkin.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda mamlakatimizda majburiy mehnatni oldini olish borasida huquqiy islohotlar olib borilmoqda. Mehnat qonunchiligi takomillashib, aholini majburiy mehnatga jalb qilishni oldini olish borasidagi qonun hujjatlarini yanada takomillashtirish yuzasidan islohotlar amalga oshirilayotganligini ta'kidlashimiz mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 44-modda (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son) (<https://lex.uz/docs/6445145>)
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-142859>.
3. "Majburiy mehnat to'g'risida"gi konvensiya (<https://lex.uz/docs/2741082>)
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-apreldagi "Tashabbusli budjetlashtirish amaliyotini yanada takomillashtirish hamda faol mahallalarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-117-son Qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-iyuldagi "Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5775-sonli Farmoni.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 10-maydagi "O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 349-sonli qarori
7. Mehnat huquqi darsligi. Y.Tursunov. M.Usmonova Toshkent 2006.
8. <https://mehnat.uz/oz> rasmiy sayti va ijtimoiy tarmoqlar